

COMMUNICATIVE COMPETENCE OF MILITARY OFFICERS OF THE NATIONAL GUARD: CONCEPTS, STRUCTURE, CONTENT

Dzhumaev Salim Kudratovich

Academy of Law Enforcement Agencies of the Republic of
Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17358793>

ARTICLE INFO

Received: 05th October 2025

Accepted: 10th October 2025

Online: 15th October 2025

KEYWORDS

National Guard, military
personnel, officers,
communicative competence,
professional communicative
competence, structure,
components, communicative
skills, abilities, capabilities

ABSTRACT

In modern psychology, there are many approaches to defining communicative competence. What they share in common is the understanding that communicative competence is a complex personal formation that includes the ability to adequately and fully perceive and evaluate oneself and others, the ability to manage one's emotions, the acceptance and support of another person, as well as knowledge, social attitudes, and skills in the field of interpersonal communication. Communicative competence is defined as a complex personal characteristic that encompasses communicative abilities and skills, psychological knowledge in the field of communication, personality traits, and psychological states accompanying the communication process. The component structure of communicative competence includes "communicative knowledge," "communicative skills," "communicative abilities," and "communicative habits."

Communicative competence is considered a key indicator of professional competence among military specialists, and its development is one of the main tasks of higher military professional education. Communicative competence is an essential element formed in the educational and training process of a military university, enhancing an officer's professional qualities. The professional communicative competence of an officer is a system of interrelated knowledge, skills, abilities, communicative qualities, and value orientations that enable the specialist to achieve self-realization in the process of communication. The formation and development of professional communicative competence among National Guard officers is an

integral and important part of the process of professional training for military specialists.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОФИЦЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ: ПОНЯТИЯ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ

Джумаев Салим Кудратович

Академия правоохранительных органов Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17358793>

ARTICLE INFO

Received: 05th October 2025

Accepted: 10th October 2025

Online: 15th October 2025

KEYWORDS

национальная гвардия,
военнослужащие, офицеры,
коммуникативная
компетентность;
профессиональная
коммуникативная
компетентность;
структура, компоненты,
коммуникативные навыки,
умения, способности.

ABSTRACT

В статье анализируются понятия «коммуникативная компетентность», «профессиональная коммуникативная компетентность»; определения, структура и содержание данных понятий; их профессиональная значимость и необходимость формирования у офицеров Национальной гвардии.

В современной психологии существует много подходов к определению коммуникативной компетентности. Общим для них является то, что под коммуникативной компетентностью понимается сложное личностное образование, в которое входят способность адекватно и полно воспринимать и оценивать себя и других людей, умение управлять своими эмоциями, принятие и поддержка другого человека, знания, социальные установки, умения и навыки в области межличностного общения. Коммуникативная компетентность определяется как сложная личностная характеристика, включающая коммуникативные способности и умения, психологические знания в области общения, свойства личности, психологические состояния, сопровождающие процесс общения. Компонентную структуру коммуникативной компетентности образуют: «коммуникативные знания», «коммуникативные умения»,

*«коммуникативные навыки»,
«коммуникативные способности».*

Коммуникативная компетентность рассматривается как ключевой показатель профессиональной компетентности военных специалистов, а её формирование является одной из основных задач высшего военного профессионального образования. Коммуникативная компетентность – это необходимый элемент, формируемый в учебно-воспитательном процессе военного вуза, улучшающий профессиональные качества офицера. Профессиональная коммуникативная компетентность офицера – это система взаимосвязанных знаний, умений, навыков, коммуникативных качеств и ценностных ориентаций, позволяющих специалисту самореализоваться в процессе общения. Формирование и развитие профессиональной коммуникативной компетентности офицеров Национальной гвардии – неотъемлемая и важная часть процесса профессиональной подготовки военных специалистов.

Национальная гвардия Республики Узбекистан (далее - Национальная гвардия) является специальным родом войск Вооруженных Сил Республики Узбекистан, наделенным отдельными правоохранительными функциями в сфере обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений. Основными задачами Национальной гвардии являются защита прав, свобод и охраняемых законом интересов физических и юридических лиц; участие в борьбе с терроризмом, а также в устранении последствий террористических актов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Органы дознания Национальной гвардии осуществляют доследственную проверку, проводят дознание, имеют полномочия по возбуждению уголовных дел и ведению производства по делам об административных правонарушениях по ряду статей, определенных административным и уголовным кодексами. Также на гвардию возложены задачи по профилактике правонарушений, в том числе выявлению, устранению причин их совершения и условий, им способствующих. С этой целью военнослужащие гвардии патрулируют общественные места в населенных пунктах. Военнослужащие Национальной гвардии осуществляют охрану общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, а также обеспечивают правовой режим в условиях чрезвычайного положения [18].

Поскольку Национальная гвардия при выполнении возложенных на неё задач взаимодействует с государственными органами, иными организациями, институтами гражданского общества и гражданами, служебная профессиональная деятельность её офицеров тесно связана с общением и множеством коммуникативных контактов с людьми разных социальных слоев общества и возрастных категорий (взрослые, молодёжь, подростки, дети). Вместе с тем, профессиональная деятельность офицеров Национальной гвардии, детерминированная жесткими рамками их обязанностей, прав и ответственности, а также необходимостью применения физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия [1], осуществляется в сложных социально-психологических условиях, и во многих случаях, в стрессовых экстремальных ситуациях, опасных для их физического и психического здоровья.

Общение и взаимодействие с гражданами в процессе выполнения служебных задач, а также действия офицеров Национальной гвардии в условиях чрезвычайного положения, особого периода и проведения антитеррористических операций, требуют наличия у каждого из них высокого уровня профессиональной коммуникативной компетентности, обладания коммуникативными способностями, навыками и умениями.

В экстремальных ситуациях нахождения на месте захвата заложников, профессиональная коммуникативная компетентность является основным психологическим средством обеспечения офицерами Национальной гвардии гибкого проведения переговоров с террористами и освобождения заложников, в противовес жестким силовым мерам (штурму), применение которых создает большой риск для жизни граждан и может привести к тяжелым последствиям.

Другая сфера реальности, в условиях которой требуется развитая профессиональная коммуникативная компетентность офицеров, это их взаимодействие с сотрудниками своих подразделений, командование подчиненными и подчинение вышестоящим командирам при выполнении служебных задач, определенных для личного состава в статье 3, Закона Республики Узбекистан «О Национальной гвардии Республики Узбекистан» (2020 г.) [1]. Поэтому «важнейшим компонентом профессионализма офицеров является их способность к эффективному взаимодействию с другими военнослужащими в различных условиях и ситуациях. Успех данной профессии во многом зависит от различных навыков и умений будущего военного специалиста, в том числе коммуникативных, организаторских, рефлексивных, эмпатийных и других, обеспечивающих эффективную адаптацию к профессии» (А.Ш. Жумаев, 2022) [7].

Вместе с тем, следует отметить, что в «источниках литературы раскрываются значительные коммуникативные проблемы военнослужащих, особенно молодых офицеров, в ситуациях взаимодействия с подчинёнными и старшими начальниками. Это проявляется в проблеме управления подразделением, где коммуникативная компетентность командира является необходимым условием для успешного сопровождения и координации различных аспектов мероприятий, выполняемых в подразделении. Результаты некоторых исследований,

проведённых в различных воинских структурах, а также анализ многих служебных конфликтов показывают, что причина их возникновения заключается в отсутствии у некоторых командиров профессиональных коммуникативных навыков межличностного общения, неумения построить и наладить оптимальные межличностные взаимоотношения (М.В. Шпехт, 2015) [17].

Исследователи отмечают, что «коммуникативная компетентность – это ключевой показатель профессиональной компетентности военных специалистов, следовательно, ее формирование является одной из основных задач высшего военного профессионального образования» (Б.Н. Хусомиддинов, 2018) [16]. «Коммуникативная компетентность - необходимый элемент, формируемый в учебно-воспитательном процессе военного вуза, улучшающий профессиональные качества офицера. Структура коммуникативной компетентности предполагает наличие моделей процесса коммуникации. Вариативность моделей коммуникативных ситуаций проявляется в изменении содержания и способов передачи информации» (Р.А. Белоусов, 2002) [4].

В психологических исследованиях понятие «коммуникативная компетентность» рассматривается как «сложная личностная характеристика, включающая коммуникативные способности и умения, психологические знания в области общения, свойства личности, психологические состояния, сопровождающие процесс общения (С.В. Недбаева, 2017) [10]. В современной психологии существует много подходов к определению коммуникативной компетентности. Общим для них является то, что под коммуникативной компетентностью, авторами понимается сложное образование, в которое входят способность адекватно и полно воспринимать и оценивать себя и других людей, умение управлять своими эмоциями, принятие и поддержка другого человека, знания, социальные установки, умения и навыки в области межличностного общения (А.М. Давыдова, 2015) [6]. Коммуникативная компетентность также определяется как «владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах; обобщающее коммуникативное свойство личности, включающее в себя коммуникативные способности, знания, умения и навыки, чувственный и социальный опыт в сфере общения» [20].

По мнению Д.С. Агафонова (2022) [2], среди психологов нет единого видения структуры коммуникативной компетентности. Одни исследователи (М. К. Кабардов, Е. В. Арцишевская) соотносят коммуникативную компетентность с коммуникативными способностями и языковой компетентностью [8]. Другие (А. В. Спивак), определяют коммуникативную компетентность как набор знаний, умений и навыков, необходимых в ходе коммуникации, и рассматривают ее в качестве одного из компонентов профессиональной компетентности [12]. Коммуникативная компетентность также представляется как готовность и умение планировать и осуществлять эффективные коммуникативные действия с

использованием имеющихся внутренних и внешних ресурсов (Болотова А. К., Жуков Ю. М., 2021) [22].

Согласно В.М. Шпехта (2015) «феномен коммуникативной компетентности в рамках теории и практики психологии рассматривается в виде сложного комплекса, в который входят знания, социальные установки, умения и опыт в области межличностного взаимодействия (Л.А. Петровская, 2007); система средств регуляции коммуникативных действий (Ю.М.Жуков, 1991); ориентированность в общении, основанная на собственных знаниях и опыте, а также свободном владении средствами общения (Ю.Н. Емельянов, 1985). Психологическая структура коммуникативной компетентности «складывается из многих компонентов: способности оценивать, прогнозировать и управлять процессом общения; способности корректировать развитие установок, необходимых для успешного общения; умения адекватно и полно воспринимать и оценивать себя, других людей, а также взаимоотношения, складывающиеся между партнерами по общению» [17].

С.В.Недбаева, Д.Н. Недбаев, В.В. Ткаченко (2017) выделяют в структуре коммуникативной компетентности мотивационный, когнитивный, личностный и поведенческий компоненты. Мотивационный компонент образуют потребности в позитивных контактах, мотивы развития компетентности, смысловые установки «быть успешным» партнером взаимодействия, а также ценности общения и цели. К когнитивному компоненту относятся: социальное восприятие, воображение и мышление, социально-перцептивные гештальты, когнитивный стиль и индивидуальный уровень когнитивной сложности, а также рефлексивные, оценочные и аналитические способности. Коммуникативная компетентность операционализируется в успешных конструктивных актах межличностного взаимодействия; в чувстве собственной компетентности; в умении гибко и динамично трансформировать ситуацию общения, собственную коммуникативную активность и поведение партнера. Одним из проявлений коммуникативной компетентности выступает ориентация на поддержку «Я» партнера взаимодействия и его позитивного самоотношения [10].

Структура коммуникативной компетентности поэлементно рассмотрена в публикациях А.П. Байгузевой (2017) [3], Э.Н. Нигматуллиной (2020) [11], А.М. Давыдовой (2015) [6], В.А. Тищенко (2007) [14]. Для раскрытия данного понятия авторы используют следующие структурные элементы: «коммуникативные знания», «коммуникативные умения», «коммуникативные навыки», «коммуникативные способности».

Рассмотрим их подробно.

Коммуникативные знания являются ведущим элементом и определяют знания о том, что такое общение, каковы его виды, фазы, закономерности развития. Это знания о том, какие существуют коммуникативные методы и приемы, какое действие они оказывают, каковы их возможности и ограничения для организации общения в коллективе. Это также знания о том, какие методы

оказываются эффективными в отношении разных людей и разных ситуаций при выполнении определенной работы в группе (А.П. Байгузева, 2017) [3].

Коммуникативные умения – это умения правильно, грамотно, доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по общению. Коммуникативные умения это комплекс осознанных коммуникативных действий, основанных на высокой теоретической и практической подготовленности личности, позволяющий творчески использовать знания для отражения и преобразования действительности. Их развитие сопряжено с формированием и развитием личностных новообразований, как в сфере интеллекта, так и в сфере доминирующих профессионально значимых характеристик (В.А. Тищенко, 2007) [14]. Также коммуникативные умения – это умения общения, конкретной и опосредованной межличностной коммуникации. Содержание коммуникативных умений объединяет в себе набор информационно-коммуникативных, регуляционно-коммуникативных и аффективно-коммуникативных групп (Э.Н. Нигматуллина, 2020) [11].

Информационно - коммуникативные умения включают в себя такие умения, как: вступление в процесс общения (выражение просьбы, приветствия, поздравления, приглашения, вежливого обращения); ориентировка в партнерах и ситуациях общения (завязывание беседы со знакомыми и незнакомыми людьми; выполнение правил культуры общения при общении со сверстниками, педагогами, родителями и др.; осознание конкретной ситуации, в которую поставлены собеседники, целей, мотивов общения); соотнесение средств вербального и невербального общения (употребление слов и знаков вежливости; эмоциональное и богатое по содержанию выражение мыслей, использование жестов, мимики и символов; получение и снабжение сведениями о себе и других предметах беседы; использование рисунков, таблиц, схем, группировка содержащегося в них материала).

Регуляционно - коммуникативные умения включают в себя: согласование своих действий, мнений, установок с потребностями собеседника; доверие, помощь и поддержка тех товарищей по общению (помощь нуждающимся в ней, умение уступить, честность, отсутствие уклонений ответов, готовность сообщить о собственных планах, умение дать совет самому и послушать совета другого, доверие своему собеседнику: сверстнику, педагогу, взрослым и др.); применение своих индивидуальных умений в процессе решения совместных задач; оценивание результатов совместного общения (оценивание себя и остальных критически, с учетом личного вклада каждого в общение, умение принять верное решение, выразить согласие либо несогласие, одобрение либо неодобрение, оценивание соответствия вербального поведения невербальному).

Аффективно - коммуникативные умения включают в себя: умение разделить свои чувства, интересы, настроение с партнерами по общению; проявление чуткости, отзывчивости, сопереживания к собеседнику; оценивание эмоционального поведения друг друга. (Э.Н. Нигматуллина, 2020) [11].

Коммуникативные навыки – автоматизированные компоненты сознательных действий, способствующих быстрому и точному отражению коммуникативных ситуации. Также определяются как: 1) система внутренних средств регуляции коммуникативных действий и 2) ориентированность в общении, основанная на знаниях и чувственном опыте индивида, а также свободном владении средствами (А.М. Давыдова, 2015) [6], Коммуникативный навык характеризуют как коммуникативное действие, достигшее состояния совершенства. Коммуникативные навыки включают в себя: навыки внешнего и внутреннего оформления высказываний (говорение - слушание); навыки понимания обращенной к индивиду речи. Многократное выполнение действий, направленных на автоматизацию в различных видах речевой деятельности и общении характеризуют процесс овладения коммуникативными навыками (навыками эффективного общения). Они представлены умением договариваться, настаивать на своих правах, поддержанием разговора, легкостью установления контакта. Коммуникативные навыки понимают как индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности. Коммуникативные навыки позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми, осуществлять коммуникативную, организаторскую, педагогическую и другие виды деятельности (В. И. Вирченко, Г. В Павленко, 2017) [23].

Теоретический анализ литературы позволяет сделать вывод, что понятие «коммуникативные навыки» имеет различные трактовки, но авторы единогласны в том, что коммуникативные навыки тесно связаны с взаимодействием и общением людей. Поэтому под коммуникативными навыками следует понимать индивидуально - психологические особенности личности, обеспечивающие продуктивное, успешное взаимодействие и адекватное взаимопонимание между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности [21].

Коммуникативные способности - вид способностей, проявляемый в сфере общения и способствующий успешности человека в разнообразных областях деятельности. Элементами «коммуникативной способности» являются: коммуникативно-информационный (вербальные способности, невербальная активность; когнитивный (перцептивные способности, социальная ориентированность); эмотивный (эмпатия, чувство такта, адекватные ответные реакции); конативный (организаторские способности) и креативный (способность к изменениям) [3].

В другом понимании, коммуникативные способности - это система социально-психологических свойств личности, определяющих её участие в общении с другими людьми или вхождение в сотрудничество, совместную деятельность. Коммуникативные способности бывают нескольких видов:

- информационно - коммуникативная способность. Отвечает за начало, поддержание и завершение беседы, а также за привлечение внимания собеседника и применение вербальных и невербальных средств общения.

- аффективно - коммуникативная способность. Помогает замечать эмоциональное состояние собеседника и грамотно на него реагировать, а также проявлять по отношению к партнёру отзывчивость и уважение.

- регуляционно - коммуникативная способность. Позволяет помогать собеседнику в ходе общения и использовать оптимальные способы разрешения конфликтных ситуаций. Эта же способность позволяет человеку принимать помощь со стороны окружающих.

В структуре коммуникативной компетентности выделяют конфликтную компетентность, которая характеризуется, как способность осуществлять успешное взаимодействие в ситуации конфликта и как определенный уровень развития осведомленности о возможном диапазоне стратегий поведения в конфликте и успешности их реализации на практике. Конфликтная компетентность также рассматривается как одна из ведущих характеристик личности и значимая составляющая коммуникативной компетентности. В качестве методов её развития используются игротехники. Выделяют несколько уровней конфликтной компетентности. Высокий уровень конфликтной компетентности предполагает возможность психотехнического действия в достаточно широком диапазоне с учетом изменения условий и самих действующих сторон.

Структура конфликтной компетентности включает: гностический, пространственный, конструктивный (регуляторный), коммуникативный, нормативный, рефлексивно - статусный компоненты: гностический компонент – это знание о причинах, характере конфликта и особенностях конфликтной личности; проектировочный компонент – умение предвосхищать действия оппонентов, их поведение; конструктивный компонент – умение воздействовать на оппонентов, влиять на отношения, оценки, мотивы; коммуникативный компонент – умение осуществлять эффективное общение с участниками конфликта (С.В. Недбаева, 2017) [10].

Коммуникативная компетентность личности, её сущность, компонентная структура, содержание и профессиональное значение для военнослужащих и специалистов силовых ведомств, рассматривались в ряде исследований, посвященных изучению, разработке и научно-практическому решению данной проблемы в разных аспектах [2; 3; 4; 5; 7; 9; 13; 15; 16; 17].

С точки зрения военной психологии, исследователями определено, что «коммуникативная компетентность - основное социально-психологическое условие развития личности, а также достижения педагогического мастерства и успешной профессиональной деятельности будущего офицера» (А.В. Кудряшов, Т.В. Чепрасова, 2020) [9]; коммуникативная компетентность как цель и результат профессиональной подготовки курсанта военного института, «представляет собой сформированный комплекс взаимосвязанных коммуникативных знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций и опыта их применения на практике, необходимых для осуществления продуктивной коммуникативной служебной

деятельности выпускника военного института - офицера внутренних войск» (Ю.В. Голубев, 2013) [5].

Специфическая профессиональная компетентность военного профессионала - это устойчивая общая и особенная основа знаний, умений и навыков фундаментального и военного характера. Коммуникативная составляющая этой компетентности состоит из таких действий, которые во вверенном офицеру воинском подразделении формируют адекватные взаимоотношения, конструктивные взаимодействия и ту необходимую социально-психологическую обстановку, которая не дает возникнуть и способствует преодолению конфликтных ситуаций. Для того, чтобы достигать целей коммуникативного характера командный состав должен быть компетентен в согласовании групповых видов деятельности, в социально-психологических контактах, обладать достойным уровнем самосознания и самоорганизации, владеть навыками активного и позитивного общения с окружением, подвергать рефлексивному анализу свои поведенческие и эмоциональные особенности и (М.А. Сухова, 2021) [13].

Профессиональная коммуникативная компетентность офицера – это система взаимосвязанных знаний, умений, навыков, коммуникативных качеств и ценностных ориентаций, позволяющих специалисту самореализоваться в процессе общения. Формирование и развитие коммуникативной компетентности – неотъемлемая и важная часть процесса профессиональной подготовки военного специалиста. Она способствует качественной реализации военно-профессиональной деятельности, профессиональной мобильности, быстрой адаптации к новым условиям и требованиям службы, эффективному использованию приобретённых знаний, умений и навыков, повышению эрудиции и общей культуры. [19].

Ф.У. Умаров дает следующие содержательные характеристики коммуникативным умениям и навыкам, как имеющим ключевое значение для формирования и развития профессиональной коммуникативной компетентности будущих военнослужащих офицеров. «Коммуникативные умения можно разъяснить следующим образом: умение внимательно слушать разговор партнера; уметь видеть и понимать эмоциональное состояние и личность собеседника; умение быстро сходить с людьми и вести общение; умение отвечать на все вопросы; умение выражать свои мысли и действия; обосновывать свои ответы доказательствами; уметь проявлять и брать инициативу в свои руки, а также умение влиять на других во время разговора; передача данных с использованием технических средств; умение проявлять внимание к собеседнику во время разговора; умение находить подход к мнению собеседника во время разговора». «Коммуникативные навыки можно описать следующим образом: развитие устных и письменных коммуникативных навыков при предоставлении профессиональной информации; навыки коммуникации; методы и инструменты решения проблем; способы и средства поиска ответов на вопросы собеседника; методы и средства выразительной речи; способы привлечь внимание собеседника к теме разговора;

навыки разрешения конфликтов; устная и письменная передача информации; способы изменения интонации звука; навыки самоконтроля (внутренняя речь, самоконтроль); коммуникативные навыки (общение с использованием технических средств); невербальные коммуникативные навыки (жесты, приемы пантомимика)» [15].

В работе Ю.В. Голубева (2013) представлена модель коммуникативной компетентности будущего военного специалиста (офицера), определяющая направления отбора и структурирования образовательных программ высшей военной школы, а также формирования качеств личности, востребованных в условиях высшего профессионального образования. Автор отмечает, что по роду своей деятельности выпускник военного вуза чаще всего является начальником отдела (службы) или командиром подразделения. Поэтому в своем исследовании он представляет коммуникативную компетентность «как совокупность структурированных коммуникативных способностей и качеств, необходимых выпускнику военного вуза в его профессиональной, в большей степени руководящей деятельности» [5].

В связи с этим, автором дано описание следующих профессионально важных компонентов коммуникативной компетентности, связанных с профессиональной деятельностью и личностными качествами военного офицера:

Гностический компонент. Включает такие действия, которые связаны с наполнением объекта знаниями, необходимыми для успешного решения задач, обеспечивающих достижение целей профессиональной деятельности. в основе гностической деятельности лежат исследование индивидуально-психологических особенностей своих подчиненных, мотивации их поведения, изучение и анализ морально - психологического состояния подразделения, а также всесторонний анализ повседневной деятельности личного состава. Для решения гностических задач профессиональной деятельности офицер-руководитель должен обладать психологической изобретательностью, практически-психологической направленностью ума. Кроме того, офицер должен самосовершенствоваться в профессиональной и, в частности, коммуникативной деятельности: уметь анализировать поставленные перед подразделением цели, формулировать задачи, практические возможности подразделения для достижения заданных целей, проводить анализ собственной деятельности.

Проектировочный компонент. Направлен на конструирование путей достижения цели. он включает конкретизацию планов и целей коммуникативной деятельности офицера; содержание планов работы подчиненных, контроль по совершенствованию средств, форм и методов учебно-воспитательной работы с подчиненными. Для решения задач проектировочного компонента офицер должен обладать комплексом коммуникативных знаний и умений, в том числе умением ясной и понятной постановки цели и задач перед подчиненными.

Коммуникативный компонент. Включает такие действия, которые создают в подчиненном офицеру воинском подразделении адекватные взаимоотношения и здоровый социально-психологический климат; предотвращают и разрешают

конфликты. кроме сказанного, офицер должен уметь завоевывать в коллективе авторитет; налаживать деловые контакты с подчиненными и смежными подразделениями; управлять своими эмоциями; требовать от коллектива и каждого его члена в отдельности ответственного решения поставленных задач; тактично и принципиально критиковать отдельных подчиненных. Для решения задач коммуникативного компонента офицер должен обладать комплексом умений (кроме перечисленных): умением организации коллективных форм работы, психологическим тактом, высоким самосознанием и самоорганизацией, умением активно и положительно контактировать с людьми и др.

Организаторский компонент. Включает воздействие на подчиненных с целью достижения цели посредством решения поставленных задач. организаторская функция офицера включает в себя организацию взаимопомощи в ходе решения поставленных задач с опорой на систему контроля деятельности каждого подчиненного; целенаправленную и взаимосвязанную работу всех членов подразделения; исполнительскую культуру и индивидуальную ответственность каждого подчиненного при выполнении законов, приказов, требований; обязательное поощрение разумной инициативы, исполнительской находчивости подчиненных [5].

Анализ теории и практики психолого-педагогических исследований по проблеме профессиональной коммуникативной компетентности в аспектах определения её структуры, содержания, формирования и развития у военнослужащих офицеров Национальной гвардии и специалистов других силовых ведомств показал, что данная проблема мало изучена учёными Узбекистана.

Как отмечается в исследовании Ф.У. Умарова, «будущие офицеры - курсанты высших военных образовательных учреждений не обладают соответствующим уровнем профессиональной коммуникативной компетентности, который должен соответствовать современным требованиям, у большинства курсантов имеются значительные пробелы в знаниях и умениях, необходимых для общения в военно-профессиональной и военно-педагогической деятельности. Многие военнослужащие имеют отдаленные представления о культуре общения и её месте в решении профессиональных задач. Остаются полностью не исследованными противоречия, особенности межличностных отношений, взаимосвязь образовательной, военно-профессиональной и служебной деятельности в формировании профессиональных коммуникативных компетентностей. Данная проблема недостаточно изучена и объяснена с психолого-педагогической точки зрения. Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что исследования по данному вопросу актуальны с научной и практической точек зрения [15].

В своих работах автор подчеркивал необходимость обращения особого внимания содержанию и сущности коммуникативных умений и коммуникативных навыков в развитии профессиональной коммуникативной компетентности будущих офицеров. Ключевым фактором развития профессиональной и коммуникативной компетенции будущих офицеров является овладение ими

вышеназванных коммуникативных умений и навыков. Кроме того, это даст возможность разработать учебное пособие, основанное на методах коррекционной и психопрофилактической работы и применить его в учебной практике с учетом профессионально важных качеств и способностей будущих офицеров.

В нашем понимании, развитая профессиональная коммуникативная компетентность офицера Национальной гвардии играет важную роль в руководстве и управлении воинским коллективом, в осуществлении боевой, служебной и политической подготовки личного состава, а также воспитания молодых солдат воинских подразделений и курсантов военных образовательных организаций. Коллективный характер службы в воинских частях и силовых ведомствах требует согласованного взаимодействия военнослужащих и специалистов, что предполагает конструктивное, бесконфликтное межличностное общение между ними, а не только нормативно регламентированное профессиональное и уставное общение.

Профессиональная коммуникативная компетентность способствует качественной реализации военно-профессиональной деятельности, профессиональной мобильности, быстрой адаптации к новым условиям и требованиям службы, эффективному использованию приобретённых коммуникативных знаний, умений и навыков, повышению уровня профессионализма и профессиональной культуры каждого офицера.

В связи с вышеизложенным, актуальным является проведение специального психолого-педагогического исследования по теме: «Формирование профессиональной коммуникативной компетентности будущих офицеров (национальной гвардии) и специалистов силовых ведомств (прокуратуры) в высших образовательных организациях».

Литература

1. Закон Республики Узбекистан «О Национальной гвардии Республики Узбекистан» от 18 ноября 2020 г., № ЗРУ-647 (ст.9; ст.26 – 31).
2. Агафонов Д.С. Психологические факторы развития коммуникативной компетентности будущих офицеров в военном вузе // Журнал «Ratio et Natura». – 2022. - № 1 (22) / Современный этап развития Вооруженных сил...ratio-natura.ru/sites/default/files/2022-11/...
3. Байгузева, А. П. Понимание коммуникативной компетентности в психологической и педагогической науках в контексте преподавания дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» // Молодой ученый. - 2017. - № 11.2 (145.2). - С. 6-8.
4. Белоусов Р.А. Педагогические условия формирования коммуникативной компетентности молодых офицеров: Дисс.... канд. пед. наук (специальность ВАК РФ 13.00.01. – общая педагогика, история педагогики и образования) Москва, 2002. – 154 с. / ...dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-...
5. Голубев Ю.В. Формирование коммуникативной компетентности курсантов военного института внутренних войск МВД России на основе междисциплинарной

- интеграции: автореферат дис...канд. пед. наук (специальность ВАК РФ 13.00.08 - Теория и методика профессионального образования). – Самара, 2013. – 26 с.
6. Давыдова, А. М. Теоретический анализ структуры коммуникативной компетентности / А. М. Давыдова. — Текст : непосредственный // Психологические науки: теория и практика : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2015 г.). - Москва: Буки-Веди, 2015. — С. 34-37.
 7. Жумаев А.Ш. Пути формирования профессионально-коммуникативной компетентности у курсантов военного вуза / Ways of formation of professional-communicative competence scientific-conference.com>images/PDF/2018/3/ways-
 8. Кабардов М. К., Арцишевская Е. В. Типы языковых и коммуникативных способностей и компетенции // Вопросы психологии. - 1996. - № 1.- С. 34–49.
 9. Кудряшов А.В., Чепрасова Т.В. Коммуникативная компетентность, как средство совершенствования системы воспитания будущих офицеров. 2020. scienceforum.ru>2020/article/...
 10. Недбаева С.В., Недбаев Д.Н., Ткаченко В.В. Коммуникативная компетентность: содержание и структура. 2017 ...cyberleninka.ru>article...
 11. Нигматуллина Э.Н. и др. Коммуникативные умения: классификация и структура // Журнал «Высшее образование сегодня». Выпуск 8. 2020 год / cyberleninka.ru>article/n/kommunikativnye-umeniya...
 12. Сливак А. В. Организационное поведение и управление персоналом. — СПб.: Питер, 2001. — 416 с.
 13. Сухова М. А. Профессионально-коммуникативная компетентность военнослужащих по контракту и выпускников военных образовательных учреждений // Молодой ученый. - 2021. - № 41 (383). - С. 307 - 310.
 14. Тищенко В. А. Классификация коммуникативных умений студентов.../ zpu-journal.ru>zpu/e-publications/2007/Tishchenko...
 15. Умаров Ф.У. Изученность проблемы развития профессиональных коммуникативной компетентности будущих офицеров // Журнал «Science and Education», 2023. cyberleninka.ru>article/n/izuchennost-
 16. Хусомиддинов Б.Н. Проблема профессионально -коммуникативной компетенции будущих офицеров в трудах зарубежных и российских ученых // Журнал «Вопросы науки и образования» - 2018. - № 10 (212) – С. 206-208.
 17. Шпехт М.В. Пути формирования коммуникативной компетентности у курсантов военного вуза //Мир науки, культуры, образования, 2015. № 1. С. 61-64.
 18. Национальная гвардия Узбекистана: на страже порядка.../ darakchi.uz>ru/
 19. Профессиональная коммуникативная компетентность...research-journal.or...
 20. Свободная энциклопедия <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
 21. Сущность понятия «Коммуникативные...scienceforum.ru>2017/article/2017
 22. Болотова А. К., Жуков Ю. М. Психология коммуникаций: монография. - М.: Центр гуманитарных инициатив, 2021. – 544 с.
 23. Вирченко В.И., Павленко Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста / В

сборнике: Дошкольное образование России и Китая: новые грани сотрудничества.
– 2017. – С. 158-163.